

FASCISTAS, COMUNISTAS, RACISTAS, MISÓGINOS ETC. E DAÍ?

MARQUES, SONIA (1)

UFPE/UFRN

soniamarques51@gmail.com

1. INTRODUÇÃO: os elos entre arte e política

O cadinho intelectual dos movimentos de vanguarda, no início do século 20, trouxe à tona um discurso correlacionando ética e estética ou, em outros termos, estabelecendo associações entre propostas artísticas e engajamentos políticos. Como salientam Wood e Harris (1):

A cultura intelectual da Guerra Fria havia sido caracterizada por uma estrutura de oposições e contrastes, não apenas entre Leste e Oeste, ou entre o comunismo e o capitalismo, mas entre aqueles valores sobre os quais cada um destes supostamente repousariam aos olhos do outro.

Nos países em que o modernismo conseguiu ser associado a uma forma de progresso apolítico, houve uma tendência a desvalorizar as formas tradicionalistas, como o realismo e as formas historicistas. Mas os movimentos autoritários (estalinismo, fascismo e nazismo) tenderam a progressivamente afastarem-se das formas modernistas abstratas) em prol de uma arte realista, considerando que a abstração modernista seria a expressão do idealismo burguês e da mistificação.

No caso brasileiro, o Estado Novo (1937-45) conciliou uma política e estética tradicionalista no ministério da Fazenda deixando os modernistas sossegados no então Ministério da Educação e Saúde. O próprio episódio do concurso para a sede deste ministério, cujo resultado foi anulado pela intervenção de Lucio Costa, ilustra a conciliação das elites.

No entanto, assim que o país voltou à redemocratização, no contexto da guerra fria, novas associações entre política e estética se evidenciaram, como no célebre artigo de Vilanova Artigas, intitulado *Le Corbusier e o imperialismo*, de 1951 (2).

Em 1951, Artigas já escrevera uma crítica a Le Corbusier colocando-o como laçao do imperialismo, ou melhor, denunciando "a dimensão imperialista da proposta corbusiana contida no *Modulor 1*". Na nossa ótica, os argumentos utilizados – consciente ou inconscientemente – são testemunhas evidentes de uma briga no interior de campo profissional. À época, Artigas disputava com Niemeyer a posição do arquiteto politicamente correto, no campo dos progressistas de esquerda, pois, lembremos, o Partido Comunista Brasileiro – PCB, voltara a ser legal, em novembro de 1945, após 18 anos de clandestinidade o que aumentou em suas fileiras o número de intelectuais, escritores, jornalistas e professores universitários, os quais concorreram às eleições de 1945 e 1947,

a exemplo de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Álvaro Moreira, Caio Prado Júnior, Cândido Portinari, Mário Schemberg, Aparício Torelli, Nise da Silveira, Jacinta Passos, Di Cavalcanti, entre outros².

Artigas filiou-se ao PCB, exatamente em 1945. No ano seguinte, foi para os Estados Unidos com bolsa de Guggenheim. Dois anos antes, o conjunto de Pampulha fora inaugurado, conferindo visibilidade internacional ao carioca Niemeyer, o arquiteto de Juscelino Kubitschek. Este, após ter sido prefeito de Belo Horizonte (1940-45), foi deputado federal (1946-51) e, em 1948, fez uma viagem aos Estados Unidos, que, segundo relatará em suas memórias, desempenhou grande influência em sua visão político-administrativa, “convencendo-o que de que o Brasil apenas alcançaria pleno desenvolvimento por meio de uma industrialização intensa e diversificada”. Com tal perspectiva, e na condição de governador de Minas Gerais, em 1951, ano do famoso texto de Artigas, JK iniciou as articulações para candidatar-se à presidência.

O PCB estava totalmente comprometido com o nacional desenvolvimentismo, acreditando que a industrialização, ao acelerar o desenvolvimento das forças produtivas, faria emergir um operariado vocacionado a agudizar a luta de classes. Para ser reintegrado à FAU, de onde havia sido cassado pela ditadura militar, Artigas *foi obrigado a se submeter* a um concurso para ser reconhecido como tendo notório saber e ser reintegrado; um processo vergonhoso, humilhante. Na ocasião, em 1984, mais de 30 anos depois do famoso artigo, dialogando com o filósofo José Arthur Gianotti, *Artigas tentou situar a posição anterior* ³. Tive a grande oportunidade de assistir um debate entre Artigas, já reintegrado, e Paulo Bicca, quando este questionou respeitosamente o arquiteto curitibano sobre um pensamento, que, malgrado todas as revisões, revelou-se sempre inconsistente, na tentativa de conciliar posições políticas e estéticas. Assim, por exemplo, justificava várias soluções de projeto, como aquelas que eram de difícil manutenção, como sendo propostas provocadoras, para impulsionar a industrialização brasileira etc.

Também no plano internacional, mais tarde, nos anos 60, a propalada falência da arquitetura moderna trouxe à tona motivações políticas. A morte, decretada por vários críticos, como Charles Jencks, que chegou mesmo a assinar um oportunista atestado de óbito, datando -o do momento da implosão do conjunto *Pruitt Igoe* (1972). Ela reverberou sobretudo no meio estadunidense, onde a arquitetura moderna havia sido recebida como mais um estilo, o “estilo internacional”, e serviu à causa do emergente e felizmente efêmero movimento pós-moderno. As reações logo se fizeram ouvir, Kopp (1988) lamentou que a causa modernista havia virado estilo, Tzonis e Lefaivre e posteriormente Frampton, encamparam um movimento regionalista, “cultura raiz”, como postura politicamente correta e progressista.

Avaliando o farto material produzido sobre o assunto, importunam escritos rasos como os de Philip Johnson ou Thomas Wolfe (que atribuiu a Bauhaus o nosso caos), os quais, entre outras platitudes, usam a noção de estilo de modo banal, mercadológico, totalmente distante de sua origem teórica do século XIX. Porém, mais grave é a base heurística desses discursos. Ou seja, existe realmente – como eles pretendem - a possibilidade de estabelecer um vínculo entre um produto estético e uma ética política, independentemente do contexto de produção, recepção e de apropriação?

No Brasil, análises de algum lugar do passado, chegaram a considerar que as idiossincráticas casas projetadas por Paulo Mendes da Rocha seriam um gesto transgressivo à tradicional família burguesa. Mas esta questão vem sendo revista e ponderada em visadas mais prudentes como as de Nobre (2017).

No entanto zelos paralelos a uma nova sensibilidade woke retomam de outro modo a questão de posições éticas e políticas dos arquitetos. É o caso, no Brasil, de novas publicações como a premiada obra de Paulo Tavares intitulada *Lucio Costa era racista?* (2022). É também o caso na França de duas obras de 2015, ano em que o Centro Pompidou dedicou uma retrospectiva da obra do arquiteto franco-suíço, por ocasião do cinquentenário de sua morte: *Um Corbusier* de François Chaslin e *Le Corbusier un Fascisme Français* de Xavier de Jarcy. O enfoque centrado na orientação política do arquiteto enquadra-se, sem dúvida, nos ares dos tempos. Mas o que a biografia do arquiteto nos ensina sobre a sua produção arquitetônica? É possível estabelecer um elo entre suas posições éticas e suas decisões projetuais?

Aqui questiono: Em que medida o racismo de Costa interferiu nos projetos de sua autoria? Ou: como o fascismo de Le Corbusier estaria estampado, por exemplo, na Cidade Frugès, conjunto habitacional na cidade de Pessac, na periferia de Bordeaux (1924-27)? Esta, cem anos depois de construída, permanece esteticamente tão contemporânea que, segundo um visitante em 2023, “poderia ter sido construída hoje”. Mas coitada, malgrado ser patrimônio, Pessac segue degradada enquanto florescem, nas proximidades, novos bairros no “estilo” neomodernista vulgar e com construção, materiais e execução precários?

O que pretendem então os acusatórios escritos recentes? Tentando compreendê-los sugerimos situá-los como produtos de arquitetos historiadores, o que é uma nova posição no campo profissional. Afinal quem se inscrevia até os anos sessenta (do século passado) num curso de arquitetura para virar historiador. Os pioneiros desta nova posição, no plano internacional de arquitetos historiadores foram Keneth Frampton, Norbert Schultz, Beatriz Colomina, Jean-Louis Cohen. Eles seguiram um percurso desviante daquele previsto no ingresso dos estudos o que se deveu à combinação de motivos aparentemente individuais tais como a frustração e ressentimento, já na formação, face às expectativas de um ideal de sucesso profissional, baseado na prática de projeto de exceção. Essas expectativas foram rapidamente contrariadas pela pressão do mercado, cada vez mais competitivo e, em muitos casos, saturado, posto que concentrado nas mãos de grandes escritórios. Diferentemente da legitimidade profissional dada pelo mercado, a legitimidade profissional dos arquitetos-historiadores é conquistada pelo sucesso de vendas dos livros entre os próprios arquitetos. (Otero-Pailos, 2010). Mas, se os arquitetos historiadores pioneiros exaltavam as obras de exceção do modernismo, criticavam a banalização e exigiam um retorno às origens, o que pretendem os atuais ao criticarem as posições politicamente incorretas dos arquitetos famosos?

Historiados e historiadores incluem-se num mesmo meio profissional, porém, na maioria das vezes, em tempos anacrônicos. Assim, como afirmaria Hobsbawm, os primeiros são julgados pelos segundos com o olhar do desejo presente sobre o passado. Pensamos que um exame da evolução do campo profissional, seguindo Bourdieu, seria talvez aconselhável para um melhor entendimento dos posicionamentos duns e doutros. Para isto, como sugere Sarfatti-Larsons, *caberia incluir os segmentos profissionais organizados, os centros de*

formação estabelecidos, (...) teria que ser expandido para incluir outros produtores de discurso e de artefatos, outros especialistas e atores, incluindo, por último, mas não menos importantes, os clientes.

Na linha de análise sugerida, aqui comentaremos o campo profissional, a partir do discurso da ficção, em duas obras, escritas em um intervalo de 80 anos, nas quais a figura do arquiteto tem o protagonismo principal. Howard Roark, que teria sido inspirado na vida de Frank Lloyd Wright é o personagem central de *The Fountainhead*, obra da escritora russo-americana Ayn Rand, publicada em 1943, enquanto Céline Wachowski, no livro *Que notre Joie demeure*, de Kevin Lambert (2023) é uma arquiteta de prestígio internacional, em busca de um projeto ambicioso e estruturante em Montreal, sua cidade natal. Os dois livros trazem aparentemente uma visão da ética profissional e do sucesso distintas. Em Roark é ressaltado o heroísmo, em Wachowski é lamentada a cooptação. Mas, após uma reflexão, a diferença não é tão grande assim, pois o que é essencial permanece: o mito do talento. É o que tentaremos comentar a seguir.

2. THE FOUNTAINHEAD

O personagem principal é Howard Roark, um intransigente jovem arquiteto, inovador, que, em 1922, é expulso do *Stanton Institute of Technology* por divergir da tendência hegemônica de projetos historicistas. Roark luta contra tudo e contra todos que tentam destruir sua carreira: a crítica que lhe é dirigida por um arquiteto socialista, o abandono progressivo de um jornalista inicialmente seu amigo, na medida em que a opinião pública lhe é adversa e mesmo a sua amada que acredita que o não conformismo não pode triunfar.

Muitos críticos fizeram e continuam fazendo a conexão entre o Roark e Frank Lloyd Wright. Mas a autora afirmou ter-se inspirado em apenas algumas ideias específicas de Wright e no seu "padrão de sua carreira". Wright esquivou-se da questão, às vezes aceitando implicitamente ter inspirado o personagem, outras negando. Houve até mesmo um crítico que conseguiu achar que o personagem estivesse mais próximo do Le Corbusier do que de Wright. É um fato surpreendente pois o herói de Rand luta contra o coletivismo e diverge da arquitetura social standardizada, o que nunca foi o caso do arquiteto-suíço.

Rand, a autora nasceu em 1905, em São Petersburgo, na Rússia czarista de onde imigrou para os Estados Unidos em 1926, tendo portanto conhecido a discussão das vanguardas modernistas, em particular do construtivismo, que, em sua maioria, estavam engajadas com o movimento comunista em ascensão, até a chegada de Stalin.

O combate heroico de Roark parece firmar-se sobre o pilar do individualismo, a qualquer custo. Mas, como este propagado individualismo repercute nas suas decisões projetuais? Quem são os aliados e os adversários de Roark?

Entre os adversários destacam-se 2 personagens. Um deles é o decano da escola de arquitetura da qual Roark será expulso. As divergências entre eles são evidentes. Para o decano "sem negar a importância das técnicas modernas", estas devem ser adaptadas aos critérios de beleza tradicional

The voice of the past is the voice of the people. Nothing has ever been invented by one man in architecture. The proper creative process is a slow, gradual, anonymous, collective one, in which each man collaborates with all the others and subordinates himself to the standards of the majority."

Para Roark, as únicas regras são aquelas ditadas pelos materiais: o que pode ser feito com uma substância não deve ser feita com outra.

No two materials are alike. No two sites on earth are alike. No two buildings have the same purpose. The purpose, the site, the material determine the shape. Nothing can be reasonable or beautiful unless it's made by one central idea, and the idea sets every detail. A building is alive, like a man. Its integrity is to follow its own truth, its one single theme, and to serve its own single purpose.

O outro grande opositor de Roark é o arquiteto socialista Ellsworth M. Toohey. Este, na verdade é um teórico, não projeta. Assim, para este, a autora não nos fornece nenhum exemplo de arquitetura mas de valores, de ideais de reprodução estandardizada, de uma arquitetura para todos, ideais que se oporiam ao individualismo criativo de Roark. Toohey prega a arquitetura para todos e considera que os arquitetos são (ou deveriam ser) prestadores de serviço e não líderes.

They are not to assert their little egos, but to express the soul of their country and the rhythm of their time. They are not to follow the delusions of their personal fancy, but to seek the common denominator, which will bring their work close to the heart of the masses.

E quem é o aliado de Roark? Henry Cameron, um arquiteto inovador falido, que poderia ter sido inspirado em Louis Sullivan. Como eles, encontramos, encontramos o heroico personagem de Rand adotando aí em 1943 os princípios vitruvianos que haviam sido retomados, no contexto estadunidense por Horatio Greenough (1805-1852). Assim diz Roark:

"Here is my theory of structure: A scientific arrangement of spaces and forms to functions and to site; an emphasis of features proportioned to their gradated importance in function; color and ornament to be decided and arranged and varied by strictly organic laws, having a distinct reason for each decision; the entire and immediate banishment of all makeshift and make-believe."

No livro, em termos de projeto, as divergências só são evidentes no que se refere ao historicismo do decano versus a concepção modernista do personagem herói. Na adaptação para o cinema de 1949, os projetos de Roark tinham que ser mostrados visualmente e não apenas descritos. É quando se evidencia ostensivamente as semelhanças com os projetos de Frank Lloyd Wright.

3. QUE NOTRE JOIE DEMEURE

Que a nossa alegria permaneça é um romance que relata a história de Céline Wachowski, uma arquiteta de reconhecimento mundial que se vê criticada por seu novo projeto imobiliário na cidade de Montreal que acentuaria a gentrificação. O título faz referência à obra de Johan Sebastian Bach e ao romance de 1935 de Jean Giono, no qual o encontro de um acrobata itinerante traz alegria e beleza à vida de Jourdan um fazendeiro que vive infeliz. Em 2012, o mesmo título foi dado a uma peça de teatro de Alexandre Astier baseada na vida de Bach.

Seguindo o *Zeitgeist*, no livro de Lambert, a heroína é uma mulher, assessorada por um arquiteto negro e homossexual. Quando jovem Wachowski fora preocupada com as questões sociais. Tentara aguerridamente realizar um projeto na sua terra natal, sem êxito. Finalmente ao entrar no mundo internacional dos *starchitects* e tornar-se idolatrada, consegue realizar um projeto em Montreal, onde até então havia sido esnobada. O projeto coroa a sua carreira. Trata-se de uma grande área, que destrói um bairro popular para um cliente símbolo do capitalismo mortífero.

4. CONCLUSÃO

Apesar da atualização dos personagens, o que se evidencia é a manutenção de um paradigma mental que atribui um poder à arquitetura e, por consequente, ao arquiteto, baseado no talento individual. Tanto Roark contra tudo e todos chegam ao sucesso graças a uma capacidade criativa excepcional. Este dom esconde as disputas do campo profissional e dos personagens que são todos:

os jogadores em um espaço social mantido em conjunto por relações particulares de força e poder, onde alguns deles buscam tipos de capital tanto gerais quanto específicos.

No caso trabalhamos com narrativas da ficção. Mas estas apenas retomam o mesmo discurso utilizado pelos historiadores, mesmo os que pretendem um olhar crítico. Na verdade, é uma crítica anacrônica que, como salientava Hobsbawn julga o passado pelo desejo do presente. E, no caso, na ausência de modelos analíticos coerentes para explicar o passado e estabelecer ligações com o presente findam por legitimar o mito do talento individual. Ou seja, qual o problema se os arquitetos são fascistas, racistas, heróis ou vendidos, e daí? Contanto que eles sejam talentosos, este tipo de crítica não abala mitos.

(1) Harrison Charles and Paul Wood Art in theory 1900-2000 An Anthology of changing ideas. New edition first published in 1992, first published in USA in 1993, New Edition first published in 2003.

(2) Artigas, Vilanova. "Le Corbusier e o Imperialismo" Fundamentos. Revista de Cultura Moderna do Partido Comunista.

(3) idem

5. NOTAS

¹ <https://www.revistaprojeto.com.br/acervo/vilanova-artigas-da-atualizacao-da-questao-contida-em-le-corbusier-e-o-imperialismo-por-cristina-juca/>

² <https://pcb.org.br/portal2/29261>

³ idem